

AFG'ONISTONDA MILLIY ADABIYOTNI RIVOJLANTIRISH

Mavluddin Qosimiy

*Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi
o'zbek tili va adabiyot yo'nalishi 4 – kurs talabasi*

Niyozova Dilfuza Jo'rayevna

*Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi
katta o'qituvchisi.*

Anatatsiya. Afg'oniston, Amudar, Afg'onistonda o'zbek adabiyotini kengroq rivojlantirish, matbuotini kengroq yo'lga qo'yish kabi masalalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ilm-fan, adabiyot, Afg'on mahalliy o'zbeklari, taraqqiyot.

Afg'oniston xalqlari asrlar davomida yagona madaniy sivilizatsiyon makonda yashab kelgan. Azal-azaldan Amudaryoning ikki tomonda o'zaro o'xshash tillar, umumiy muqaddas din va mushtarak ma'naviy qadriyatlar, adabiyotini birlashtirib turadigan xalqlar yashab kelmoqda. Amudaryo hamisha biz uchun tiriklik manbasi bo'lib kelgan. Ilm-fan sohasidagi yutuqlari bilan o'rtoqlashishga va bir-birini madaniy boyitishga umuman to'sqinlik qilmagan. Afg'oniston zaminida X-XI asrlarda g'oyat unumli ijod qilgan „Markaziy Osiyo uyg'onish davri, g'arb va sharq olamining adabiyotini hamda ilm-u fanini rivojlantirishda o'z buyuk hissalarini qo'shgan buyuk allomalarimiz Abu Rayhon Beruniy, Lutfiy, Alisher Navoiy, Kamoliddin Begzod, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi namoyondalar va boshqa ko'plab bizning ajdodlarimiz yashab ijod qilishgan.

Afg'onistonda o'zbek adabiyoti hozirgi kunda keng ko'lamda rivojlanmoqda. Afg'onistonning shimoliy hududida bir qancha serqirra o'zbek adabiyot vakillari ijod qilib kelmoqda. Shularning orasida O'zbekiston adabiyot vakillari bilan hamkorlikda ijod qiladigan shoir va yozuvchilarimiz ham bor. Shulardan: Shafiqa Yorqin, Said Abdulhakim Shariy Javzjoniy, Nurulloh Oltoy, Toshqin Bahoiy, Ashraf Sharifiy, Hoji Ergash Uchqun kabi ijodkorlarimizning ijodlarini na'muna sifatida aytish mumkin. Birgina misol Hoji Ergash Uchqun o'zbek adabiyotining rivojlanishiga hissa qo'shgan ijodkorlar hisoblanadi. Bu shoir bir necha yillar davomida Afg'onistonning Foryob viloyati maktablarida oqituvchi bo'lib faoliyat ko'rsatdi. U turli xalqaro yig'ilishlarda qatnashgan va uning she'rlari hamda maqolalari Afg'oniston, Turkiya, O'zbekiston, Amerika qo'shma shtatlarida va jahon matbuotlarida doimiy bosilib chiqqan. Uning „Turkiy xalqlar tarixi“ mavzusida yozilgan maqolalari esa ingliz, turk va fors tillarida tarjima qilinib chop etilgan. Hoji Ergash Uchqunning she'rlarida vatanparvarlik, tilga e'tibor, yoshlarning tarixni bilish va o'rganish g'oyalari ilgari surilganligi yaqqol namoyon bo'lib turadi. Ergash Uchqun birgina she'r yozish bilan cheklanib qolmadi, shoir ijtimoiy-siyosiy mavzularda ham bir qator maqolalar muallifi bo'lgan, ijodda esa o'ziga Navoiy, Fuzuliy va Mashrab kabi mumtoz shoirlarimizni ustoz deb bilgan.

Afsuski, hozirgi kunda Afg'onistonda istiqomat qilib kelayotgan o'zbek adabiyot vakillarining ijod qilishiga qulay shart-sharoitlar ko'zga tashlanarli darajada yaratilmagan. Ijodkorlarimizning asarlari qisman sof o'zbek tilida yozilganligi, ya'ni davlat tomonidan o'zbek adabiyot namoyondalarining asarlarini, yoki, she'rlarini sof o'zbek tilida chop qiladigan nashriyotlarning kamligi, adabiy tanqidchilarning kamligi, o'zbek adabiyot namoyondalarining o'zbek tilida yozilgan asarlarini o'qiy oladigan kishilarning ozligi va davlat tomonidan targ'ibot va tashviqot qilinmasligi kelajak o'zbek yoshlarining yozuvchi va shoirlar ijodlaridan bebahra qolayotganligiga sabab bo'lmoqda. Afg'oniston o'zbeklarining O'zbekiston bilan milliy urf-odatlar va milliy qadriyatlari bilan aloqada bo'lib turishi, chegaraning ikki tomondagi til bo'yicha mutaxassislarining doimiy ilmiy aloqada bo'lishlari, fikr almashishlari, o'zbek tilining yanada o'sishi va takomillashishiga katta yordam bergan bo'lar edi.

Afg'onistonda o'zbek tilining turli lahjalari bor, ushbu lahja va shevalarda ko'pgina sof, asl so'zlar va birikmalar hanuzgacha ilmiy jihatdan o'rganilmagan. O'zbekiston Afg'oniston o'zbeklariga o'zbek tilini ilmiy o'rganishda yordam berishi kerak, O'zbekiston va Afg'oniston o'zbeklari, ayniqsa, adabiyot vakillari bilan doimiy aloqada bo'lib ilmiy muzokaralar va tadqiqotlar yanada kengroq olib borilsa yaxshi samaraga erishar edi Afg'onistonda o'zbek matbuoti kengroq rivojlantirilsa, jurnalistika, teatr va san'at universitetlarida darslar o'zbek tilida olib borilsa, biz o'zbek yoshlar kelajagi uchun yangi bir poydevor qurilgan bo'lar edi. Afg'oniston teleradiyo kanallarida O'zbekiston kanallarining qisman yo'qligi Afg'onistonda istiqomat qilib kelayotgan biz o'zbeklar, o'zligimizni yo'qotayotgandaymiz. Biz ham o'zbeklarning milliy qadriyatlarini, urf-odatlarini, san'atini bilishga va o'rganishga haqlimiz-ku.

Men hozirda ikki davlat Prezidentining Shavkat Mirziyoyev Miromonovich va Afg'oniston Prezidenti Muhammad Ashraf G'aniy Ahmadzay tashabbuslari bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2017-yil 13- noyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzurida ochilgan Surxondaryo viloyatida Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazida o'zbek tili va adabiyot yo'nalishi 1-kurs talabasiman. Bu markazning ochilishidan asosiy maqsad, Afg'oniston Islom Respublikasi bilan ta'lim sohasida xalqaro hamkorlikni kengaytirish. Bu ikki davlatning ta'lim borasidagi hamkorligi biz yoshlarning har sohada ta'lim olishimiz va o'zbek tilini mukammal o'rganishimiz uchun zamin yaratib berdi. Men bu yurtga kelib, bu yurtning davlat tili o'zbek tili ekanligi, xalqining o'z tilida bemaol har joyda erkin so'zlasha olishi, ijod qilishi, o'z tili to'g'risida faxrlanib kuylay olishi, o'zbek yozuvchi va shoirlarning ijodi uchun yaratilgan shart-sharoitlarini, ta'limning har tomonlama rivojlanganligini, bu yurtning mehmondo'stligi va mehr -oqibatini ko'rib o'zbek deb atalmish millatning farzandi ekanligimdan faxrlandim.

Xulosa qilib aytganda, men kelajakda Afg'oniston ta'lim sohasining rivojlanishida, shu yurtning mahalliy o'zbeklarini har tamonlama bilimli, salohiyatli va o'z ona tilini mukammal o'rganishida hamda bu tilda qo'rqmasdan so'zlasha olishida, o'zbek adabiyot vakillarining she'rlari va asarlarini sof o'zbek tiliga o'girib, kitob qilib yosh avlodga targ'ibot qilishda va ularni kitob o'qishga qiziqtirishga o'z hissamni qo'shmoqchiman, bu esa mening eng asosiy vazifalarimdan biridir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. <https://www.bbc.com.2013/05>.
2. "Tarixiy manbashunoslik"-ziyonet.uz.